

Опубликовано:

[Шевченко В.В. Анализ и выбор способа возбуждения асинхронных генераторов ветроэнергетических установок // Тезисы XXXIX научно-практической конференции научно-педагогических работников, ученых, аспирантов и сотрудников академии, 26-27 января 2006 г., часть 2. - Харьков: УИПА, 2006. - С. 94].

АНАЛИЗ И ВЫБОР СПОСОБА ВОЗБУЖДЕНИЯ ГЕНЕРАТОРОВ ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК

доц. Шевченко В.В., кафедра электроэнергетики УИПА

В настоящее время большинство удаленных потребителей, не имеющих централизованного электроснабжения, получают электроэнергию от дизельных электростанций. Дороговизна дизельного топлива приводит к сбоям в электроснабжении, простоям предприятий, дискомфортным условиям существования населения. В то же время энергообеспечение объектов, расположенных в районах с хорошим ветровым потенциалом целесообразно осуществлять от ветроэлектрических установок (ВЭУ) с высоконадежными магнитоэлектрическими синхронными генераторами (СГ) при непосредственном приводе от ветротурбин.

Генератор приводится во вращение ветродвигателем непосредственно без мультипликатора. Стабилизация параметров электроэнергии осуществляется с помощью преобразователя типа выпрямитель - инвертор напряжения. Потребители, не требовательные к качеству электроснабжения, подключаются непосредственно к зажимам СГ. Учитывая возможность единичного или мелкосерийного производства, с целью снижения стоимости оборудования было принято решение изучить возможность изготовления генератора ВЭУ на базе освоенных промышленностью машин смежного класса. Тогда существующая технологическая оснастка и налаженное производство позволят значительно сократить сроки и стоимость его изготовления. Вместе с тем, из-за низкой скорости вала ветротурбины в оптимальном варианте электрическая машина должна иметь относительно большой внешний диаметр D при малой длине. Ориентация на серийно выпускаемую продукцию заставляет несколько отойти от желаемых соотношений D/l , проектируя ветрогенератор на заданном диаметре. Согласно проведенным расчетам, [1], в качестве генераторов ветроэнергетических установок следует выбирать синхронные генераторы (на мощность до 5 кВт) или асинхронные генераторы (на большие мощности).

Технико-экономические показатели магнитоэлектрической синхронной машины зависят как от свойств постоянных магнитов, так и от исполнения магнитных систем статора и ротора. При выборе конструкции генератора сопоставлены два типа компоновки ротора: с радиальным и тангенциальным намагничиванием постоянных магнитов. Сравнительные расчёты показали, что в рассматриваемом случае предпочтение следует отдать второму варианту с традиционной пазовой структурой статора и массивными полюсами на роторе, [2].

Когда СГ работает на полупроводниковый преобразователь, номинальные значения частоты и напряжения на его зажимах могут быть выбраны по соображениям экономичности и эксплуатационной надёжности. Энергетически целесообразно устанавливать машины с частотой вырабатываемого напряжения не менее 400 Гц. Это положение, в частности, открывает возможности выбора числа полюсов $2p$ из

условия минимизации расхода постоянных магнитов и построения рациональной схемы обмотки статора при заданном числе пазов серийного прототипа.

Рассмотрим данные опытного образца ветрогенератора [2, 3] со следующими номинальными данными: $S_{\text{НОМ}} = 10$ кВА; $U_{\text{НОМ}} = 230$ В; $n_{\text{НОМ}} = 300$ об/мин при $f = 105$ Гц; $m = 3$; постоянные магниты $\text{Nd}_2\text{Fe}_{14}\text{B}$; остаточная индукция $B_r = 0,82$ Тл; коэрцитивная сила $H_C = 75 \cdot 10^4$ А/м; генератор разработан для использования в районах с высокими скоростями ветрового потока. В рассматриваемом случае номинальная скорость ветра $V = 13,6$ м/с, диаметр ветроколеса $D = 4,5$ м.

Достоинствами генератора являются простая технологичная конструкция, невысокая стоимость, возможность быстрой наладки производства. Благодаря полному ротору и применению для ряда конструктивных элементов материалов с малым удельным весом удалось снизить массу индуктора и генератора в целом. В качестве недостатка машины можно отметить некоторое увеличение расхода активных материалов при использовании статора серийной асинхронной машины.

В настоящее время наиболее часто в качестве генераторов ветроэнергетических установок используют асинхронные генераторы (АГ). АГ можно классифицировать по следующим показателям: по способу возбуждения; по характеру выходной частоты (постоянная, изменяющаяся); по способу стабилизации напряжения; по конструктивному выполнению (с короткозамкнутым, фазным, полым ротором); по числу фаз.

Характер выходной частоты и методы стабилизации напряжения в значительной степени обусловлены способом образования магнитного потока машины. Классификация асинхронных генераторов по способу возбуждения является основной. В зависимости от способа возбуждения условимся различать [3, 4] генераторы с самовозбуждением и с независимым возбуждением.

Асинхронные генераторы первого класса возбуждаются:

- а) с помощью конденсаторов, включаемых в цепь статора или ротора.
- б) посредством вентильных преобразователей с искусственной коммутацией вентилей.

Асинхронные генераторы второго класса возбуждаются от внешнего источника переменного напряжения. Независимое возбуждение асинхронных вентильных генераторов с искусственной коммутацией вентилей достигается при включении в цепь постоянного тока аккумуляторной батареи.

Необходимое значение емкости в общем случае может быть получено при использовании в схеме шунтирующих и компаундирующих конденсаторов. Первые включаются на линейные или фазные напряжения, вторые – в цепь тока нагрузки.

Литература

1. Проблемы создания и эксплуатации новых типов электроэнергетического оборудования. – Вып. 5. Электрические машины. – С.-Петербург, Энергия, 2003.
2. Доброхотов В. И. "Нетрадиционная энергетика - проблемы и решения", "Теплоэнергетика", № 4, 1992 г.
3. Рогачевская Г.С., Сидельников Б.В., Кулешов Е.В. Нетрадиционные генераторы для возобновляемых источников энергии. Proc. UEES'04, С.-Петербург, 2004.
4. Радин В.И., Радина Е.В. Снижение потерь электроэнергии в асинхронных электродвигателях. // Электротехника, 1982, № 6.